
O USO DE RECURSOS VISUAS COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO DO CIÊNCIAS PARA ALUNOS SURDOS EM TURMAS REGULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL II

DOI: 10.5281/zenodo.21066473

Maura Maria de Jesus¹

¹Mestranda em Educação Inclusiva- UEMA

E-mail: mauramariadejesus26@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7807199833696857>

Elizete Santos²

Doutora em História -UNISINOS

Email: elizete.uema1999@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3685388217142413>

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica.

Introdução: O letramento científico nas séries finais do ensino fundamental, garante uma base técnico-científica que constituem ferramentas essenciais para os educandos compreender a natureza de forma coerente e desenvolva atitudes sustentáveis no seu cotidiano. A presente pesquisa traz uma reflexão acerca do uso de recursos visuais como estratégia do ensino de Ciências para alunos surdos em sala de aula regular. A escolha dessa temática se deu durante o período de Observação, etapa obrigatória de um estágio curricular de um curso de Licenciatura em Letras/LIBRAS, em uma escola da rede municipal de Coelho Neto- MA, onde identificou-se na ocasião, a presença de um aluno surdo em uma turma do 8º ano do ensino fundamental II. Esse aluno não interagiu com a turma nem com os professores, essa situação levantou alguns questionamentos: Como alunos surdos podem ser incluídos em uma sala hegemonicamente ouvinte e se sentir parte dela? Como o uso de recursos visuais podem contribuir para a inclusão do aluno surdos nas aulas de Ciência? Para compreender esse processo estabeleceu-se alguns

Objetivos: Compreender o contexto histórico e Legislativo da educação do surdo no Brasil e identificar o papel do professor como mediador do ensino inclusivo, e nesse contexto apontar o uso de recursos visuais como estratégia eficiente na inclusão de alunos surdos. **Metodologia:** Para alcançar esses objetivos e responder às questões norteadoras dessa temática, foi utilizado os dados de observação das aulas e revisão bibliográfica de cunho exploratório através da seleção de autores que abordam a temática inclusão de alunos surdos e o ensino de Ciências, bem como o papel do professor como mediador do ensino inclusivo. Para contemplar cada objetivo proposto, o estudo é apresentado através de seções. **Resultados:** A triangulação dos dados obtidos durante as etapas de pesquisa, permitiu compreender que o uso de recursos visuais nas aulas de Ciências é uma metodologia que impacta de forma positiva o processo de letramento científico do aluno surdo, porém a falta de formação continuada dos professores é um entrave que os impede de promover metodologias com estratégias visuais que contribuam para a inclusão do aluno surdo.

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Metodologia; Recursos.